

**MAHALLIY XOM ASHYO ASOSIDAGI YENGIL BETONLAR
TEXNOLOGIYASI VA ULARNING XOSSALARI**

Juraeva F.

Toshkent arxitektura qurilish universiteti dotsenti

Mamatov Shaxriddin

Toshkent arxitektura qurilish universiteti magistranti

Kalit so'zlar: qurilish materiallari, yengil beton, gidroizolyatsiya, polistirol, pomza, dekorativ elementlar, sun'iy agregatlar.

Ключевые слова: строительные материалы, легкий бетон, гидроизоляция, пенопласт, пемза, декоративные элементы, искусственные заполнители.

Key words: building materials, lightweight concrete, waterproofing, polystyrene, pumice stone, decorative elements, artificial aggregates.

Bizning iqlimimizdagi asosiy xarajatlardan biri isitishdir. Bu esa energiyani tejash zaruratiga olib keladi. Shu munosabat bilan issiq uylar qurish va mavjudlarini izolyatsiya qilish imkonini beruvchi yangi materiallar ishlab chiqilmoqda. Bu borada yengil betonlar tobora ommalashib bormoqda. Beton massasining kamayishi teshiklarning shakllanishi va an'anaviy shag'al, ba'zan esa qum o'rniga yengil agregatlardan foydalanish tufayli sodir bo'ladi. Ba'zida teshiklar turli jarayonlar yordamida hosil bo'ladi. Kelib chiqishi bo'yicha yengil beton uchun agregatlarni ikki guruhga bo'lish mumkin: tabiiy va sun'iy. Tabiiy bo'lganlar tabiiy g'ovakli materiallarni maydalash orqali olinadi: qobiqli tosh, pomza, lava, maysazor, ohaktosh va boshqalar. Ulardan eng yaxshisi pomza va vulqon maysazoridir. Yengil beton uchun sun'iy agregatlar ba'zi texnologik jarayonlar yoki tabiiy komponentlardan maxsus yaratilgan materiallar, shuningdek, ba'zi kimyoviy agregatlar (polistirol) chiqindilari hisoblanadi. Tanlashda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan yengil betonning asosiy xususiyatlari - zichlik (ommaviy og'irlik), kuch, issiqlik o'tkazuvchanligi va sovuqqa chidamliligi.

Yengil betonning issiqlik o'tkazuvchanligi zichlikka nisbatan teskari

munosabatga ega: materialda qancha havo bo'lsa, u kamroq issiqlik o'tkazadi. Issiqlik izolyatsiyasi sifatida past zichlikdagi eng yengil materiallar ishlatiladi. Ular binolar va qo'shimcha binolarning devorlarini qoplaydi. Balkon va lojikalarning ko'pikli beton izolatsiyasi juda mashhur. Agar isitgich sifatida yengil betondan foydalanish haqida gapiradigan bo'lsak, unda bir nechta minuslar mavjud. Asosiysi yuqori gigroskopiklik, shunga qaramay, u keng diapazonda o'zgarib turadi va plomba va material turiga kuchli bog'liqdir. Agar biz tashqi bezak haqida gapiradigan bo'lsak, unda materiallar yoki bezak turini tanlashda yuqori bug' o'tkazuvchanligini hisobga olish kerak. Shu munosabat bilan maxsus bug' o'tkazuvchan plasterlar qo'llaniladi yoki shamollatish bo'shlig'i bilan qoplama qilinadi. Ammo isitgich sifatida yengil betonning afzalliklari ko'proq ahamiyatga ega. O'rnatish oson, yengil, kesish va arralash oson, ob-havo o'zgarishiga yaxshi toqat qiladi, shamoldan himoya qilishdan foydalanishni talab qilmaydi. Aytilganlarning barchasidan tushunilishi mumkinki, yengil beton har qanday tuzilish uchun ishlatilishi mumkin. Ulardan devorlar quriladi, izolyatsiya sifatida ishlatiladi, taxta plitalari quyiladi va dastani tayyorlanadi. Ammo bu vazifalarning barchasi turli xil xususiyatlarni talab qiladi. Hatto ishlab chiqarishda ham yengil betonning aniq tarkibi har safar eksperimental tarzda aniqlanadi. Buning sababi shundaki, agregatlar massa va zichlik va boshqa parametrlar bo'yicha juda farqli xususiyatlarga ega. Ular har xil agregat tarkibi va har xil miqdordagi suv bilan bir nechta kichik partiyalarni hosil qiladi. Qattiqlashgandan so'ng, qaysi biri ma'lum bir vazifaga eng mos kelishi aniqlanadi. Xuddi shu usuldan foydalanib, siz qancha va qanday agregatni quyish yaxshiroq ekanligini mustaqil ravishda aniqlashingiz mumkin, keyin esa katta hajmlarni yopishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akramov X.N., Nuritdinov X.N. “Beton to'ldiruvchilari ishlab chiqarish texnologiyasi” O'quv qo'llanma, 1-2- qism, Toshkent-2007y.
2. Asqarov B.A. , Akramov X.N ., Nuritdinov X.N.-“Beton texnologiyalari” O'quv qo'llanma, 1-2-qism, Toshkent-2005y.

3. N.A.Samig'ov - "Qurilish materiallari va buyumlari" Darslik

4. Хакимов, О. М., Курбанов, З. Х., & Мухаммедов, Ф. (2021).

Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше
пластиковых почв в нашей республике. Science and Education, 2(5), 176-181.